

Erwartete Ergebnisse

- Neuartiger Rahmen für Lebensmittelsysteme, ganzheitliche Indikatoren und Lückenanalyse zur Unterstützung für die Weiterentwicklung von Agrar- und Lebensmittelmodellen.
- Modularer Werkzeugkasten für die Modellierung nachhaltiger Lebensmittelsysteme zur Unterstützung der landwirtschaftlichen Modellierungskapazitäten in den EU-Mitgliedstaaten.
- Bewertung potenzieller zukünftiger Optionen der Agrar- und Lebensmittelpolitik.
- Monitoring und Projektion ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Indikatoren des EU-Lebensmittelsystems.
- Neue Generation von Modellierern für Agrar- und Lebensmittelsysteme und EU-weite Gemeinschaft von Modellanwendern.
- Verbreitungs- und Stakeholder-Plattform, die Experten für Lebensmittelsysteme mit EU-Modellierern und -Analysten zusammenbringt und ihnen offenen Zugang zum ACT4CAP27-Portal bietet.
- Auswirkungen der Analyse der Agrarpolitik auf die Leistung des EU-Lebensmittelsystems untermauert durch ein Programm zur Einbindung wichtiger Interessengruppen auf regionaler, nationaler und EU-Ebene.
- Interaktive ACT4CAP27-Roadmap mit transformativen Narrativen und Pfaden zur mittel- bis langfristigen Erreichung nachhaltiger Lebensmittelsysteme in der EU.

Partner

Projektkoordination

Siemen van Berkum, Projektkoordinator
Hans van Meijl, Wissenschaftlicher Koordinator
Wageningen Social & Economic Research,
Den Haag, NL

**Besuchen Sie unsere Website
und Zenodo-Seite**

www.act4cap27.eu

[https://zenodo.org/
communities/act4cap27-eu-project/](https://zenodo.org/communities/act4cap27-eu-project/)

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Folgen Sie uns in den sozialen Medien

Projektinformationen auf CORDIS

[https://cordis.europa.eu/
project/id/101134874](https://cordis.europa.eu/project/id/101134874)

Projektlaufzeit

03/2024 - 02/2029

© ACT4CAP27, 2025

ACT4CAP27

**Weiterentwicklung von
Kapazitäten und Analyseinstrumenten
zur Unterstützung der
Gemeinsamen Agrarpolitik
nach 2027**

**Finanziert von der
Europäischen Union**

Gefördert durch die Europäische Union. Horizon Europe Fördervereinbarung Nr. 101134874. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission wider. Weder die Europäische Union noch die Förderbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.

Herausforderungen der Politikfolgenabschätzung

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ist der Eckpfeiler der Europäischen Union zur Förderung der Landwirtschaft, der Ernährungssicherheit und der ländlichen Entwicklung. Im Einklang mit den Zielen des Green Deals der EU, der die Farm-to-Fork-Strategie und die Biodiversitätsstrategie umfasst, spielt die GAP eine zentrale Rolle bei der Gestaltung nachhaltiger Agrar- und Lebensmittelsysteme in der EU.

Im sich weiterentwickelnden Umfeld des Europäischen Green Deals stehen bestehende quantitative Modellierungsinstrumente vor der Herausforderung, alle Komponenten der Politik umfassend zu berücksichtigen. Die notwendige Ausrichtung auf die ehrgeizigen Ziele des Grünen Deals, einschließlich Nachhaltigkeit und Biodiversität, erfordert eine deutliche Erweiterung der thematischen Abdeckung.

Unterstützung einer evidenzbasierten EU-Agrar- und Lebensmittelpolitik nach 2027

ACT4CAP27 zielt darauf ab, die analytischen Fähigkeiten, Instrumente und die kollaborative technische Infrastruktur innerhalb der Politikmodelliergemeinschaft zu verbessern.

Das Projekt verfolgt einen umfassenden Lebensmittelsystemansatz und konzentriert sich auf den Aufbau analytischer Kapazitäten für die quantitative Bewertung der Auswirkungen künftiger Agrar- und Lebensmittelpolitik auf die wirtschaftliche, soziale (einschließlich gesundheitlicher), ökologische und klimatische Nachhaltigkeit von Lebensmittelsystemen.

Durch die Identifizierung von Synergien, Kompromissen und Zusammenhängen verbessert das Projekt die Wirksamkeit und Effizienz regulatorischer Verfahren, insbesondere im Kontext der anhaltenden Schocks und Störungen in Europa und weltweit.

Spezifische Ziele

- ENTWICKLUNG eines konzeptionellen Daten- und Modellierungsrahmens zur Operationalisierung und zum besseren Verständnis der Determinanten und Indikatoren für eine verbesserte Leistung des EU-Lebensmittelsystems sowie zur BEWERTUNG der politischen Auswirkungen.
- Entwicklung einer verbesserten modular aufgebauten MODELL-Toolbox zur Quantifizierung des Übergangs zu einem nachhaltigen EU-Lebensmittelsystem und seines Beitrags zu gesellschaftlichen Zielen.
- SICHERSTELLEN der Nutzung und Aktualisierung der integrierten, modularen Toolbox und Aufbau einer Gemeinschaft.
- PLATTFORM zur Interaktion und Dialog mit Stakeholdern – in verschiedenen Projektphasen.

